

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОДОНТОГЕННЫХ ГНИЛОСТНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ФЛЕГМОН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Абдуллаев А.С.¹

Файзуллаев Р.У.²

¹⁻²Самаркандский Государственный Медицинский университет,
Республика Узбекистан, г. Самарканд
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646167>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

одонтогенный
гнилистно
некротическая
флегмона, удаление
зуба, осложнение,
медиастенит

Актуальность проблемы. Самой распространенной формой гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (ЧЛО) является одонтогенные флегмоны [3]. Исходя из этого, местные и зарубежные авторы отмечают увеличение количества больных с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области (ГВПЧЛО), указывая на тяжесть течения заболевания, рост частоты атипичных форм, в том числе характеризующихся тяжелым течением, с большим процентом осложнений и летальных исходов [2].

Лечение и профилактика осложненных форм флегмон челюстно-лицевой области и шеи является трудной и актуальной задачей в практике

ABSTRACT

В данной статье отражен клинический случай из практики обширной одонтогенной флегмоны дна полости рта и шеи осложненной передним медиастенитом. Которое после установки клинического диагноза и своевременного оказания хирургической помощи специалиста, наблюдалось выздоровление. Пациент Т., 1991 г.р., обратился в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (СФРНЦЭМП) в тяжелом состоянии, после осмотра хирургов приемного покоя. Было принято решение вызвать челюстно-лицевого хирурга по линии санитарной авиации. В клинике, исследования пациента проводились по стандартной схеме.

челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ). В основном первопричиной подобного рода флегмон является одонтогенная инфекция [2,3].

Разлитые флегмоны дна полости рта и шеи обладают высокой значимостью со степенью опасности. Это можно увидеть по статическим данным взятые с 2017 гг. по 2021 гг. в отделении челюстно-лицевой хирургии ГМО Самарканда.

Пациентов с тяжелыми формами гнойно-воспалительных заболеваний – флегмонами дна полости рта, часто приводит осложнениям, таких как сепсис, гнойное-воспаление средостения, тромбозом кавернозного синуса, часто приводят к летальным исходам. Статистика введения больных в специализированных отделениях челюстно-лицевой хирургии

показывает, что прогрессирующая гнойная инфекция, нередко являющаяся причиной различных гнойных заболеваний окологлоточных тканей, а также заболеваний зубов, являться следствием воздействия неблагоприятных причин в полости рта, изменением иммунологической реактивности организма. Обширные флегмоны дна полости рта и шеи крайне неблагоприятны считаются проблемами в практике ЧЛХ, которые могут привести к летальным исходам. Введение таких больных учитывая большой процент осложнений, проведение радикальное хирургическое вмешательство является экстренным и своевременным [5,6,7].

Таким образом, одонтогенные флегмоны дна полости рта и шеи учитывая большой процент осложнений которые ведет к летальному исходу, больные нуждаются в качественной, своевременной диагностике и хирургическом лечении.

Пациент Т., 1991 г.р., обратился в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (СФРНЦЭМП) в тяжелом состоянии, после осмотра хирургов приемного покоя было принято решение вызвать челюстно-лицевого хирурга по линии санитарной авиации. На момент осмотра больной предъявлял жалобы на боли и припухлость в области дна полости рта, затрудненное болезненное глотание, ограничение открывания рта. Отмечал общую слабость, недомогание, нарушение сна, повышение температуры тела до 38,5 °С. Со слов пациента, был болен в течение 4 суток. Начало заболевания связывал с

переохлаждением, когда заболел зуб. Никуда не обращался, занимался самолечением. Постепенно состояние ухудшилось, появились вышеперечисленные жалобы. При госпитализации общее состояние средней тяжести. Кожные покровы, дыхательная и сердечно-сосудистая система без особенностей. Лицо бледное, отек мягких тканей подчелюстных областей справа и слева и подподбородочной области. При пальпации воспалительный отек не имел четкие границы и захватывал всю толщу дна полости рта и ткани шеи. Кожа над ним была гиперемирована, отечна, пальпаторно резко болезненна, в складку не собиралась. Рот полуоткрыт, открывание его ограничено до 2,5 см, болезненное. Глотание затруднено. Слизистая оболочка подъязычной области резко гиперемирована, отечность тканей в виде валика выше коронок зубов нижней челюсти, покрыта грязным фибринозным налетом. Из рта - зловонный запах. Зуб 38 (левый нижний 3-й моляр) на 90% разрушен, перкуссия зуба резко болезненная. Прикус ортогнатический. Имелось поражение кариесом остальных зубов. Поставлен клинический диагноз: «одонтогенная гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта от 38 зуба».

Произведена операция вскрытие флегмоны дна полости рта, удаление 38 зуба, раны промыты в большом количестве антисептиками растворами таких как, 3% перекиси водорода, раствор декасана, между разрезами создана контрапертура, выполнена рыхлая тампонада трунда, резиновой дренажу с гипертоническим раствором

и был госпитализирован в отделении реанимации СФРНЦЭМП. На 5-й день заболевания больного в состоянии средней тяжести был переведен в отделение челюстно-лицевой хирургии городского медицинского объединения центральной больницы города Самарканда. 04.01.2021 г. в 13:55 с диагнозом: «обострение хронического периодонтита 38 зуба, одонтогенная гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта» состояние после вскрытия флегмоны.

В анализе крови от 04.01.2021 г. - лейкоцитоз ($17 \times 10^9/\text{л}$) с палочкоядерным сдвигом (25 %), ускорение СОЭ до 34 мм/час.

В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия (цефотроксион, метрид). Для улучшения микроциркуляции больному назначено внутривенная инъекция дезинтоксикационных и десенсибилизирующих препаратов по показаниям. Состояние пациента расценивается как соответствующее тяжести перенесенной операции. На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки - усиление и деформация легочного рисунка за счет хронического бронхита, уплощение медиастинальной плевры справа.

08.01.2021 г. состояние больного ухудшилось: появились гиперемия и отек боковой поверхности шеи слева. Диагностирован передний медиастинит слева и в тот же день проведен консилиум с участием общих хирургов, торакальных хирургов, врача реаниматологов и было принято решение провести операцию вскрытия левой глубоко шейной флегмонозной очага с односторонней

медиастинотомии по Разумовскому. Проведена операция под общим эндотрахеальным наркозом с участием челюстно-лицевых хирургов, общих хирургов, торакальных хирургов и реаниматологов. Получено обильный гной с ихорозным запахом из области глубокой межмышечной, межфасциальной пространства шеи слева и из предтрахеального пространства.

До 12.01.2021 г. пациент находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проводилось комплексное (местное, общее) лечебное мероприятие. Проводилось антибактериальное, заместительное и симптоматическое лечение. Для коррекции гипопроотеинемии и анемии неоднократно переливалась однократно плазматрансфузия. Проводились ежедневное, двухкратное перевязки, лечебно-санационная бронхоскопия. Картина крови (от 11.01.2021 г.): НЬ - 98 г/л, эр. - $4,1 \times 10^{12}/\text{л}$, лейкоциты - $12 \times 10^9/\text{л}$ (эоз. - 0 %, п/я - 6 %, с/я - 84 %, лимф. - 7 %, мон. - 2 %). После стабилизации состояния переведен в отделение гнойной хирургии. На контрольных рентгенограммах отмечено расправление левого легкого, уменьшение тени средостения. Плевра оставалась утолщенной на всем протяжении. В последующие дни заболевания клиническая картина заболевания пошло в хорошую сторону. В динамике рентгенологическая картина улучшалась и к 25.01.2021 г. на контрольной обзорной рентгенограмме органов грудной клетки левого легкое расправилось, в верхних отделах инфильтрация уменьшилась как по

интенсивности, так и по размерам. В нижних отделах сохранилось утолщение плевры и небольшое количество жидкости слева.

По заживлению ран на шее, при отсутствии гнойного отделяемого выполнялось сближение краев ран, произведена операция наложение вторичного шва.

Объем выделений из дренажных трубок постепенно уменьшался. 07.02.2021 г. выписан в удовлетворительном состоянии с дренажной трубкой под

наблюдение хирурга и челюстно-лицевого хирурга по месту жительства. Вывод. Не смотря на медицинское знание населения по проведению широких стоматологических профилактических мероприятий таких форм флегмон челюстно-лицевой области как гнилостные некротические флегмоны дна полости рта встречаются, и эти флегмоны нуждаются в своевременном диагностировании и хирургическом лечении, чтобы предотвратить различных, сложных осложнений и летального исхода.

References:

1. Абдувакилов Ж. У., Ризаев Ж. А. Особенности течения воспалительных заболеваний пародонта при метаболическом синдроме //Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Т. 1. – №. 2 (144). – С. 353-355.
2. Азимов М., Ризаев Ж. А., Азимов А. М. К вопросу классификации одонтогенных воспалительных заболеваний //Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – №. 4 (1). – С. 278-282.
3. Бажанов Н.Н., Александров М.Т., Черкесов И.В. Применение мирамистина для лечения больных одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области //Стоматология. 2006. №3. С.24-26.
4. Бернадский Ю.Н. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. М.: Медицинская литература, 2000. 416 с.
5. Ибрагимов Д.Д., Гаффаров У.Б., Исхакова З.Ш., Рустамова Г., Усмонов Р.Ф. Основные свойства препарата «лорамор» в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. //Материалы IV Международной научно – практической конференции молодых ученых и студентов, IV Форума медицинских и фармацевтических ВУЗов России «За качественное образование» 10 - 12 апреля 2019 г. Екатеринбург.
6. Ибрагимов Д.Д., Гаффаров У.Б., Ахмедов Б.С. Эффективность препарата бактизева в комплексном лечении воспалительных процессов челюстно-лицевой области. //Материалы XIV международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов 2019г. Республика Таджикистан.
7. Ибрагимов Д. Д., Гаффаров У. Б., Валиева Ф. С., Усмонов Р.Ф. Применение препарата «отвара аниса» в комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. //II Международной научно-практической on-line конференции Актуальные вопросы медицинской науки в XXI веке Ташкент 2019г.

8. Егорова О.А., Козлов В.А., Шульман Ф.И. Особенности клинического течения одонтогенного медиастинита // Материалы 6-ой международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов. СПб, 2001. С. 42
9. Кравченко, В.В., Лещенко И.Г. Диагностика и лечение гнойной стоматологической инфекции. Самара: Перспектива, 2003. 248 с.
10. Ризаев Ж. А., Шамсиев Р. А. Причины развития кариеса у детей с врожденными расщелинами губы и нёба (обзор литературы) //Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Т. 1. – №. 2 (144). – С. 55-58.
11. Ризаев Ж. А., Хазратов А. И. Канцерогенное влияние 1, 2-диметилгидразина на организм в целом //Биология. – 2020. – Т. 1. – С. 116.